

GUÍA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Antes de comenzar con la actividad de recogida de información los participantes deberán firmar el consentimiento informado.

CUESTIONARIO VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Una vez lo firmen se les remite el cuestionario de participación por la aplicación Microsoft Forms.

DÍA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

El día establecido para la recogida de información (focus group o entrevista) se sigue el siguiente modelo de presentación

PRESENTACIÓN

Buenos días/tardes:

Mi nombre es “nombre investigador/a” y les doy la bienvenida a la entrevista/focus group: ¿Cómo sensibilizar a los jóvenes escolares?

INTRODUCCIÓN

Esta investigación forma parte de un [proyecto](#) (BIOTRES-CM [S2018/EMT-4344]) financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. Su objetivo es la creación de un sistema integrado de valorización de biorresiduos (residuos lignocelulósicos y restos alimenticios) como una alternativa de mayor valor añadido que la producción de biogás y compost.

Dentro de este proyecto existe una parte de divulgación de contenidos, y una vía para transmitirlos es a través de la escuela. En esto se centra mi tesis. Investigamos nuevas formas de transmitir conocimientos relacionadas con el reciclaje y la economía circular en las aulas.

Por tanto, voy a proceder a realizarles las preguntas.

PREGUNTAS

1. ¿En qué medida considera que la gente está concienciada con respecto a reducir, reciclar y reutilizar biorresiduos urbanos? Y con personas

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

concienciadas, nos referimos a personas que están concienciadas y actúan, llevan a cabo acciones de reducir, reciclar y reutilizar.

2. ¿Qué importancia le da, en una escala de mucho, poco o indiferente, a que la sociedad esté concienciada con respecto a reducir, reciclar y reutilizar? ¿Por qué?
3. ¿Conocen alguna iniciativa (actual o del pasado) de innovación social, en la que se estén desarrollando actividades de concienciación respecto a la reducción de residuos, reciclaje y reutilización en el ámbito escolar?
4. ¿Qué características deben tener los recursos educativos que se utilizan en acciones de comunicación o divulgación para que sean eficientes para concienciar en reducir, reciclar y reutilizar biorresiduos urbanos?

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.